

НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР ЛОЙИҲАЛАРИНИ ЖАМОАТЧИЛИК ЭКСПЕРТИЗАСИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ МАСАЛАЛАРИ.

Бурханова Шийрин Жамшиовна

Ю.ф.б.ф.д(Ph.D)

Қорақалпоқ давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8398022>

Аннотация. Мақолада норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини жамоатчилик экспертизасини ташкил қилишда ахборот технологияларини қўллаш масалалари ёритиб берилган. Электрон демократия ва унинг жамият ҳаётига таъсири ҳақида фикрлар илгари сурилган.

Калит сўзлар. Жамоатчилик экспертизаси, электрон демократия, ахборот технологиялари, фуқаролик жамияти, жамоатчилик муҳокамаси.

Демократик жамиятда давлат органларининг фаолияти аҳолининг муаммоларини ҳал қилишга, уларнинг эҳтиёжлари ва талабларини қондиришга йўналтирилган бўлиши керак. Турли даражадаги давлат тузилмалари ўзларининг бош вазифалари этиб “маълум бир соҳада давлат сиёсатини амалга оширишда” эмас, айнан ушбу мақсадларга қаратиши зарур. Бунинг учун албатта фуқаролар билан мулоқот қилиш ва уларнинг қабул қилиши кутилаётган қарорлар ҳақида муносабатлари, фикрларини ўрганиш муҳим аҳамият касб этади.

“Электрон демократия” тушунчасининг хорижий келиб чиқиши e-governance (электрон бошқарув) тушунчаси билан бевосита боғланган бўлиб¹, электрон демократиянинг ривожланиш даражасини кўрсатиб берувчи асосий мезонлардан бири ахборот жамиятининг этуклигини, демократик сиёсий режимни ва фуқароларнинг сиёсий жараёнларда иштирок этиш даражаси саналади.

Электрон демократия ҳақидаги мунозараларнинг энг муҳим жиҳатларидан бири бу фуқаролик жамияти ва унинг асосий қисми саналган нодавлат нотижорат ташкилотлари учун давлат бошқарувида иштирок этишда қатнашиш учун очиладиган имкониятлардир.

Электрон демократия ҳақидаги мунозараларнинг энг муҳим жиҳатларидан бири бу фуқаролик жамияти ва унинг асоси саналган нодавлат нотижорат ташкилотлари учун очиладиган имкониятлардир.

¹ Lee-Geiller S., Lee T. D. Using government websites to enhance democratic E-governance: A conceptual model for evaluation //Government Information Quarterly. – 2019. – Т. 36. – №. 2. – С. 208-225.

Ушбу имониятлар орасида шубҳасиз, давлат бошқарув органларининг ҳуқуқий ҳужжатлари лойиҳалари бўйича жамоатчилик фикрини ўрганишни ажратиб кўрсатиш зарур.

Қандай қилиб фуқаролик жамияти институтлари ва бевосита фуқаролар ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда давлатга, ҳокимият қарорларига таъсир ўтказа олади, деган ҳақли савол туғилади.

Ахборотлашган жамиятнинг давлат бошқарувига берадиган асосий ютуғи шубҳасиз, аққли бошқарув технологияларини татбиқ қилиниши натижасида жамият ва ҳукумат ўртасидаги муносабатлар сифат жиҳатидан катта ўзгаришларга дуч келади.

Жамиятнинг муҳим қарорлар қабул қилиш ва уларни муҳокамасида қатнашиш имкониятини кенгайтириш “халқ давлат ҳокимиятининг бирдан-бир манбаи” деган конституциявий принципни рўёбга чиқаришга хизмат қилади.

Кенг миқёсли технологик тараққиёт ва ахборот технологияларининг ривожланиши қонун ижодкорлигини рақамлаштириш тенденциялари ва ҳуқуқни қўллаш амалиётига келгусида ҳуқуқ ижодкорлиги жараёни, айниқса уни экспертиза қилиш шакли ва мазмунига ўзини таъсирини кўрсатмасдан қолмайди.

Ахборот технологиялари айниқса, рақамли технологиялар ҳаётимизни барча соҳаларида, бошқарув соҳаси ва ҳуқуқ ижодкорлигида ўзини самарадорлигини кўрсатиб бўлди.

Т.Я.Хабриева ва Н.Н.Черногорлар рақамли технологияларни шубҳасиз ҳуқуқ ижодкорлигига таъсир кўрсатишини қайд этган ҳолда, бу борадаги сунъий интеллектдан самарали фойдаланиш келгусида энг тўғри йўл деган фикрга килган².

Бу тайёрланаётган актни баҳолаш тезлиги ва самарадорлигини оширади, унинг объективлигини таъминлайди, коррупция ҳолатлари учун қўшимча тўсиқлар яратади. Бироқ, экспертиза жараёнида инсон омили ва унинг аҳамиятини сунъий технологиялар билан тўлиқ алмаштириш нотўғри саналади.

Мамлакатимизда электрон ҳукумат тизимини замонавий шакллари жорий қилиш мақсадида ташкил қилинган турли хил электрон порталлар (regulation.gov.uz, davxizmat.uz, gov.uz, meningfikrim.uz ва бошқалар) тажрибаси шуни кўрсатадики, Ўзбекистон Республикаси

² Хабриева Т.Я., Черногор Н.Н. Право в условиях цифровой реальности // Журнал российского права. 2018. №

Адлия взаирлиги хузурида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар экспертизаси институтини янада ривожлантириш учун **huquqiyijod.uz** электрон портални яратиш ва унда ҳар бир экспертиза шакллари бўйича бўлинмалар ташкил қилиш, уни бошқа жамоавий муҳокамалар портали билан боғлаш талаб қилинади.

Бундан ташқари, ҳар қандай турдаги ва даражадаги (вилоят, туман ва шаҳар) барча норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг лойиҳаларини жойлаштириш ҳамда уни муҳокамасини, экспертизасини ташкил қилиш учун **regulation.gov.uz** платформасида жамоатчилик экспертизасини ўтказишни соддалаштирилган тартиби ва уни якуний хулосаларини муҳокама қилишни ахборотлаштирилган имкониятини яратиш таклиф қилинади.

Халқаро тажриба шуни кўрсатадики, қонун ижодкорлиги соҳасидаги жамоатчилик экспертизасини ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш, унинг асосларини махсус қонунда, шу жумладан ушбу қонун қўллашга қаратилган ҳуқуқий ҳужжатларда экспертизанинг барча шакллари амалга ошириш механизмларини баён қилиш уни сифатига ижобий таъсир кўрсатади.

Шуни алоҳида қайд этиш зарурки, замонавий ахборот технологиялари даврида норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини янада самарали, тезкор ва объектив баҳолашда Интернет ва ахборот технологияларини ижобий имкониятларидан фойдаланиш, шунингдек ҳужжат бўйича бир вақтнинг ўзида комплекс экспертиза ва жамоатчилик фикрини мувофиқлаштиришда ушбу механизмлар самарали саналади³.

Бизнинг фикримизча, шаффофлик деганда фуқароларнинг ва фуқаролик жамияти институтларини давлат ҳокимияти органларининг очиқ маълумотларига бепул кириш имконияти, шунингдек ушбу маълумотларни аҳоли учун тушунарли шаклда олиш имконияти, шунингдек жамоатчиликни ҳукумат қарорларига таъсир ўтказиш бўйича ҳақиқий механизмлари мавжудлигини тушуниш керак.

Электрон демократия концепцияси доимий тузилмалар (маслаҳат кенгашлари, жамоатчилик палаталари ва бошқалар) шаклида расмийлаштирилган фуқаролик жамияти ташкилотлари билан самарали маслаҳатлашув тизимини йўлга қўйишда ҳам самарали саналади.

³ Варагина М. А. Экспертиза в правотворчестве: проблемы правового регулирования и вопросы его совершенствования //Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2018. – С. 182-184.

Умуман олганда фуқароларнинг виртуал жамоат бирлашмаларига мақсад ва истаклари асосида бирлашиши бугунги ҳаётимизда оддий ҳолатга айланди. Виртуал (электрон) маконда яратилган бундай уюшмалар реал ҳаётда фаолият кўрсатаётган жамоат бирлашмалардан кўра самарали эканлигини ҳозирги даврдаги ахборот технологиялари кўрсатиб қўйди.

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида қонун ижодкорлигининг электрон тизимини яратиш масаласи долзарб бўлиб, бу жараённи татбиқ қилишини мамлакатимиз фуқароларининг норма ижодкорлигида фаол иштирокини ўз ичига олган ҳолда имкон қадар очиқ тизимни яратишга ва ҳуқуқ ижодкорлиги самарадорлигини янада оширишга имкон беради.

References:

1. <https://uza.uz/uz/posts/parlamentimiz-a-i-iy-demokratiya-maktabiga-aylanishi-islo-ot-12-07-2017>
2. Greppi A. Practical authority and epistemic authority: comity, expertise and public understanding //Jurisprudence. – 2020. – Т. 11. – №. 3. – S. 437-455.; Cormacain R. Legislation, legislative drafting and the rule of law //The Theory and Practice of Legislation. – 2017. – Т. 5. – №. 2. – S. 115-135.
3. Lee-Geiller S., Lee T. D. Using government websites to enhance democratic E-governance: A conceptual model for evaluation //Government Information Quarterly. – 2019. – Т. 36. – №. 2. – С. 208-22
4. Хабриева Т.Я., Черногор Н.Н. Право в условиях цифровой реальности // Журнал российского права. 2018. № 1
5. Варагина М. А. Экспертиза в правотворчестве: проблемы правового регулирования и вопросы его совершенствования //Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2018. – С. 182-184

